

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурад Мансур Бобомурадovich
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ.....	6
1. Сейтов Азамат ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАК ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	8
2. Xolbekov Abdug‘ani ШАХС ИЖТИМОЙИ ФАОЛИЯТИ ОМИЛЛАРИ ВА СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (7 “Г” ФОРМУЛАСИ ТАЛҚИНИДА).....	16
3. Farfiyev Baxramdjan, Abdupattaev Mumin Mirzo DUNYOVIYLIK VA DINIYLIK UYG‘UNLIGI, BAG‘RIKENGLIKNI TA‘MINLASH – IJTIMOIY BARQARORLIK ASOSI.....	23
4. Abduraxmonova Manzura KAM TA‘MINLANGAN OILALAR TUSHUNCHASINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
5. G‘afforova Mavlyuda SIYOSIY YETAKCHINING SHAKLLANISHI VA UNDA IMIJNING O‘RNI.....	40
6. Seitova Zuhra AL-FOROBIIY: FALSAFA, AXLOQ VA SIYOSIY FIKRLAR.....	48
7. Alikariyeva A‘loxon TA‘LIM SIFATI TALABALAR NIZOHIDA: SOTSIOLOGIK TADQIQOT NATIJALARI.....	53
8. Kamalova Khatira QARAQALPAQ XALQÍ HAYAL-QÍZLARÍNÍN JÁMIETLIK-SIYASIY BELSENDILIGI.....	60
9. Якубов Ильдар ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КНР.....	72
10. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING IJTIMOIY NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	79
11. Hojiyev Zavqiddin IJTIMOIY XAVFSIZLIK: ILMIY-NAZARIY VA SOTSIOLOGIK TAHLIL.....	88
12. Axmedova Feruza TIBBIYOT IJTIMOIY INSTITUT SIFATIDA.....	96
13. Akramov Xusan ISLOMIY QADRIYATLAR VA IJTIMOIY ME‘YORLAR: IMOM AL-BUXORIY HADISLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	106
14. Axmedov Qaxramon IJTIMOIY XODIMLARNI TAYYORLASHDA PROFESSIONAL TA‘LIMNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY JIHA TLARI.....	112
15. Raximova Shaxnoza AXBOROT-KUTUBXONA FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	123
16. Xaydarova Javohira RAHBAR AYOLLARLARNING BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARINI JORIY ETISH.....	131

17. Kamilov Farxod INTERNAT MUASSASALARINI NOINSTITUTIONALLASHTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	142
18. Razzakova Nargis MUSTAHKAM OILAVIY MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONI.....	150
19. Axmedova Ra'no O'ZBEKISTON YOSHLARI FAROVONLIGINING TAHLILI: JAHON QADRIYATLARI TADQIQOTI (WORLD VALUES SURVEY) MA'LUMOTLARI ASOSIDA.....	157
20. Мирзаева Шахноза ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	165
21. Вахидова София ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТ БЭБИ-БУМЕРОВ ДО ПОКОЛЕНИЯ X.....	174
22. Bozorova O'limaxon IJTIMOIY KAPITALNING MINTAQAVIY O'ZIGA XOSLIKLARI: SHARQ VA G'ARB TAJRIBASI.....	183
23. Ruyiddinova Aisha INSON ONGIDAGI AXBOROT STEREOTIPLARINING ISHONCHLI AXBOROTGA TA'SIRI.....	195
24. Tursunboyev Jahongir SOTSIOLOGIK ILMIY MAKTABLARNING ISTIQBOLLI YOSH RAHBAR KADRLAR TAYYORLASH TIZIMIGA OID NAZARIY YONDASHUVLARI.....	201
25. Raximbayeva Oftobxon ZAMONAVIY RAXBARLARDA KASBIY VA IJTIMOIY KOMPETENSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	208
26. Sharopov Sadriddin INTELLEKTUAL SALOHİYAT – YOSH RAHBARLAR BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIK OMILI SIFATIDA.....	215
27. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ALGORITMIK YONDASHUVLAR.....	224
28. Mamaziyaeva Nargiza O'ZBEKISTON VA TURKIYADA SOG'LOM TURMUSH TARZI VA OQILONA OVQATLANISH AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	232
29. Murodova Fotimabonu, Axmedova Feruza O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SOTSIOLOGIYA: MILLIY HOLAT VA XALQARO TAJRIBALAR.....	238

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Alikariyeva A'loxon,
O'zbekiston Milliy universiteti
Sotsiologiya kafedrasida dotsenti, sots.f.d. (DSc)
e-mail: alohon@mail.ru

TA'LIM SIFATI TALABALAR NIZOHIDA: SOTSIOLOGIK TADQIQOT NATIJALARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18354915>

ANNOTATSIYA

Maqolada ta'lim sifatining pedagogika, iqtisodiyot, sotsiologiya nuqtai nazaridan turli talqinlari keltirilgan. Talabalarning o'zlari oladigan oliy kasb-hunar ta'limi sifatiga munosabatini sotsiologik o'rganish natijalari taqdim etilgan, ular asosida ikki asosiy tarkibiy qism: ta'lim muassasalari faoliyatining belgilangan normalar (standartlar) ga muvofiqligi aniqlandi; mutaxassisning ta'lim darajasi va tayyorgarligining uning ehtiyojlariga muvofiqlik darajasi. Ta'lim sifatini o'lchashga oid ba'zi zamonaviy yondashuvlar namoyish etilgan. Oliy ta'lim muassasasining ijtimoiy institut sifatida faoliyat ko'rsatishi jihatlarini baholash va uning asosiy iste'molchilari fikridan kelib chiqqan holda ta'lim sifatini aniqlash imkonini beruvchi sotsiologik usullarning dolzarbligi bugungi kunda mustaqil ish hajmini oshirishni nazarda tutuvchi yangi ta'lim standartlariga o'tish va, demak, o'z ta'limi natijalari uchun ta'lim oluvchilarning o'z mas'uliyati darajasini oshirish munosabati bilan ortib bormoqda. Olingan ma'lumotlar oliy kasb-hunar ta'limi muassasasining o'quv-tarbiya jarayonini optimallashtirish imkonini bermoqda.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, ta'lim mazmuni, jarayoni va natijasi sifati, ta'lim jarayoni sub'ekti, sifatni boshqarish.

Аликариева Аълохон,
доцент кафедры Социологии, д.соц.н. (DSc),
Национального университета Узбекистана
e-mail: alohon@mail.ru

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье приводятся различные трактовки качества образования с точки зрения педагогики, экономики, социологии. Представлены результаты социологического исследования отношения студентов к качеству получаемого ими высшего профессионального образования, на основании которых выведены две основных его составляющих: соответствие деятельности образовательных учреждений установленным нормам (стандартам); степень соответствия уровня образования и подготовки специалиста его потребностям. Показаны некоторые современные подходы к измерению качества образования. Актуальность

социологических методов, которые позволяют оценить аспекты функционирования вуза как социального института и определить качество образования исходя из мнения основных его потребителей, в настоящее время повышается в связи с переходом на новые образовательные стандарты, предусматривающие увеличение объема самостоятельной работы и, значит, повышение степени ответственности самих обучающихся за результаты своего обучения. Полученные данные позволяют оптимизировать учебно-воспитательный процесс высшего профессионального образовательного учреждения.

Ключевые слова: качество образования, качество содержания, процесса и результата образования, субъект образовательного процесса, управление качеством.

Alikarieva Alohon,

Associate Professor (DSc) Department of Sociology,

National University of Uzbekistan

e-mail: alohon@mail.ru

QUALITY OF EDUCATION THROUGH THE EYES OF STUDENTS: RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

ABSTRACT

The article provides various interpretations of the quality of education from the point of view of pedagogy, economics, sociology. The results of a sociological study of the attitude of students to the quality of higher professional education they receive are presented, on the basis of which two main components are derived: compliance of the activities of educational institutions with established norms (standards); the degree of compliance of the level of education and training of a specialist with his needs. Some modern approaches to measuring the quality of education are shown. The relevance of sociological methods, which make it possible to assess aspects of the functioning of the university as a social institution and determine the quality of education based on the opinion of its main consumers, is currently increasing in connection with the transition to new educational standards, providing for an increase in the volume of independent work and, therefore, an increase in the degree of responsibility of the students themselves for the results of their training. The data obtained make it possible to optimize the educational process of a higher professional educational institution.

Key words: quality of education, quality of content, process and result of education, subject of educational process, quality management.

KIRISH

So‘nggi yillarda ta‘limni modernizatsiya qilishning muhim yo‘nalishlaridan biri oliy ta‘lim muassasalarining ma‘muriy, boshqaruv va ta‘lim faoliyatida mutaxassislarni kasbiy tayyorlash sifatini ta‘minlash tamoyillariga asoslangan yondashuvlardan foydalanishdir, bu esa milliy mehnat bozorining zamonaviy talablariga ham, Boloniya jarayoni tavsiyalariga ham mos keladi.

Taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini o‘rganish tadqiqotning muhim jihatiga aylanib bormoqda. Sifatni boshqarishning asosiy tamoyilini – mijozlarga yo‘naltirilganlikni amalga oshirishda, mahsulot marketingi bilan solishtirganda, ta‘lim marketingi qo‘shimcha qiyinchiliklar va muammolar bilan bog‘liqligini hisobga olish muhimdir, chunki uni amalga oshirish insonning professional va shaxsiy xususiyatlarini rivojlantirish bilan bog‘liq.

“Ta‘lim sifati” tushunchasi murakkab falsafiy, pedagogik, iqtisodiy va ijtimoiy toifadir, shuning uchun ta‘lim sifatining bir qator turli ta‘riflari mavjud bo‘lib, ular birgalikda uning tizimli-tarkibiy va qadriyatli-pragmatik jihatlari birligini aks ettiradi.

METODOLOGIYA

Pedagogika nuqtai nazaridan, ta‘lim sifati M.Potashnikning asarlarida eng to‘liq namoyon bo‘ladi: olim buni maqsad va natija o‘rtasidagi bog‘liqlik, maqsadlarga erishish o‘lchovlari sifatida tushunadi – ya‘ni nima bo‘lishi kerak; nima bo‘ldi; va bunga qanday erishildi [1].

V.Kravchenko, E.Gafforova, V.Balaban ta‘lim sifatini keng ma‘noda jarayon, natija va ta‘lim

tizimi, tor ma'noda esa "mutaxassislar tayyorlash sifati" deb bilishadi [2].

L.N.Evdakova, V.A.Antropov, E.A.Subbotin ta'lim sifati deganda «ta'lim oluvchining shaxsini har tomonlama rivojlantirish bo'yicha kompleks ehtiyojlarni qondirish imkoniyatini ta'minlaydigan ta'lim xizmatining iste'mol xususiyatlari majmuini» nazarda tutadi [3].

Iqtisodiy yondashuv nuqtai nazaridan ta'lim sifati natijalarga erishish darajasi sifatida ham belgilash mumkin (I.A.Zimnya, V.G.Kazanovich, G.P.Saveleva) [4].

Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati sotsiologik o'rganish metodikasini ishlab chiqqan va sinovdan o'tkazgan I.V.Koshcheeva va E.A.Shuklina ham ta'lim sifati jamiyatning eng muhim quyi tizimlaridan biriga qo'yiladigan normativ talablari bilan bog'laydi. O'z tafsirini taqdim etar ekan, ushbu mualliflar ta'lim quyi tizimining samarali faoliyat mezonlariga muvofiqligi zarurligini, ya'ni uning ijtimoiy funksiyalarni bajarishini optimallashtirish sifatini saqlab qolish zarurligini ko'rsatadilar [5].

Bizning fikrimizcha, A.S.Zapesotskiy ta'lim sifati sotsiologik hodisa sifatida aniqlashda eng aniq hisoblanadi. Uning ta'lim sifati – "ta'lim jarayonining ayrim fuqarolarning ham, korxonalar, tashkilotlar, jamiyat va davlatning ehtiyojlarini qondirish qobiliyatini ta'minlovchi xususiyatlari, xususiyatlari majmui"ni ham o'z ichiga oladi; va natija beruvchi jihat – bu "mutaxassisning kasbiy muhitga bo'lgan talabini ifodalovchi bilim, ko'nikma va ko'nikma tizimi" [6].

Oliy ta'lim muassasalarining sifat tizimini ishlab chiqishda loyiha yondashuvi L.Evdakova va V.Antropovning monografiyasida keltirilgan [7].

Oliy ta'lim sifati sotsiologik yondashuv I.V.Koshcheeva va E.A.Shuklinaning Yekaterinburg gumanitar universiteti negizida o'tkazilgan tadqiqotida [8] va N.V.Shchিপachevaning Ural davlat iqtisodiyot universiteti va Xalqaro aloqalar institutida amalga oshirilgan tadqiqotida qo'llanilgan [9].

Sifat menejmenti tizimining muayyan o'quv yurtlari misolida qisman boshqa tashkilotlar uchun qo'llaniladigan modellari R.Bichurin, A.Vifliemskiy, A.Yegorshin, I.Jigalova, A.Zaytsev, V.Kojin, V.Kurchin, V.Kruchin Ko'cherenko, N. Permichev, T. Talnikova, V. Fortunatova, D. Xavin [10].

ASOSIY QISM

Keltirilgan barcha ta'riflarni umumlashtirib, ta'lim sifati tushunishda ikkita asosiy qoidani belgilash mumkin:

– bu ta'lim muassasalari faoliyatining belgilangan va rasmiy tasdiqlangan maqsadlar, talablar, normalar (standartlar) ga muvofiqligi.

– bu mutaxassisning ta'lim darajasi va tayyorgarligining uning ehtiyojlariga muvofiqligi darajasidir.

Shunday qilib, ta'lim sifati normativ, ijtimoiy va shaxsiy tavsiflar bilan bog'liq bo'lib, uni tahlil qilishga kompleks yondashuvni taqozo etadi. Ijtimoiy tavsiflarga, birinchi navbatda, o'quv yurtlari bitiruvchilarining talab-ehtiyoji kiradi, ularning ko'rsatkichlari, birinchidan, ishlab chiqarishning aniq yo'nalishdagi oliy kasb ma'lumotli mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoji, ikkinchidan – oliy o'quv yurtlari bitiruvchilarining ishga joylashishi, kasbiy shakllanishi va martaba o'sishi muvaffaqiyati hisoblanadi. Shaxsiy tavsiflar ta'lim jarayoniga jalb etilgan professor-o'qituvchilar va talabalarning o'quv hamkorligi mazmuni, shartlari va natijalaridan qanoatlanish darajasini nazarda tutadi.

Ma'lumki, ta'lim sifati ham pedagogika, ham iqtisodiyot, ham sotsiologiya nuqtai nazaridan o'rganish zarur bo'lib, uning e'tibori ijtimoiy voqelikka qaratiladi, shu jumladan jamiyatni qayta tiklash nuqtai nazaridan ham, ijtimoiy tizim doirasida ham, individual mavjudlik darajasida ham o'rganiladi. Biroq, hozirgi vaqtda, yumshoq qilib aytganda, ijtimoiy tahlil usullari to'liq qo'llaniladigan ta'lim sifati bag'ishlangan ilmiy izlanishlar yetarli emas. Shu bilan birga, aynan shu usullar oliy ta'lim muassasasining ijtimoiy institut sifatida o'z funksiyalarini bajarish sifatini baholash, ta'lim muassasasi va mutaxassislikni tanlash sabablari va mezonlarini aniqlash, asosiy iste'molchi – talabaning fikridan kelib chiqqan holda oliy ta'lim muassasasidagi ta'lim sifati aniqlash imkonini beradi.

Talabalarning sifatli ta'limga bo'lgan ehtiyojini sotsiologik tahlil qilish mustaqil ish hajmini

oshirishni nazarda tutuvchi yangi ta'lim standartlariga o'tish, demak, o'z ta'limi natijalari uchun ta'lim oluvchilarning o'z mas'uliyati darajasini oshirish munosabati bilan ham dolzarbdir.

Zamonaviy insonparvarlik paradigmasidan kelib chiqadiki, boshqaruv sub'ekt-subyektlar munosabatlari sifatida taqdim etilgan bo'lib, talaba bir vaqtning o'zida iste'molchi va aslida o'z ta'limining menejeri hisoblanadi. Bu o'qitishning individual traektoriyasini ongli ravishda rejalashtirish, maqsadli o'rnatish, o'quv faoliyatining turli turlaridagi faollik va hokazolarda namoyon bo'ladi.

2024-2025-yillarda O'zbekiston Milliy universiteti (keyingi o'rinlarda – O'zMU) – Toshkent davlat texnika universiteti (TDTU) kunduzgi ta'lim talabalaridan so'rovnoma o'tkazdik. Talabalarning ta'lim sifatiga munosabati so'rov mavzusi bo'ldi. So'rovnomada 1-kursdan 4-kursgacha bo'lgan talabalar ishtirok etdi: umumiy jami 330 kishi; tasodifiy tanlashning umumiy hajmi – 200 kishi.

So'rovnomalar ta'lim muassasasini tanlash mezonlari, o'quv faoliyatiga bo'lgan munosabatning ehtiyoj-motivatsion tavsiflari, o'quv yurtidagi talabalarning kasbiy darajasi, oliy o'quv yurtini tamomlagandan keyin o'qish istagi va imkoniyatlari va shu kabilar to'g'risidagi savollar blokini o'z ichiga olgan. So'rov natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalar o'qishga kirishda oliy ta'lim muassasasining ijtimoiy-madaniy bazasining rivojlanganligi, yotoqxonada o'rinlarning mavjudligi va hokazolar kabi mezonlarga unchalik qiziqishmagan. Ular ta'lim muassasasi va o'qitish yo'nalishini tanlashda avvalo tashqi omillarga emas, balki ichki omillarga – birinchi navbatda shaxsiy kasbga yaroqliligini tushunishga yo'naltirilgan (ayniqsa, bu texnik mutaxassisliklarga taalluqlidir). Talabalarni tanlashga sezilarli ta'sir ko'rsatgan tashqi ko'rsatkichlarga esa o'quv yurtining nufuzi va bitiruvchilarning mehnat bozoriga bo'lgan talabi kiradi. Ta'lim muassasasida o'qish qiymati va tanlov darajasi muayyan rol o'ynaydi (1-jadval).

Oliy ta'lim muassasasini tanlashda talabalar amal qiladigan omillar (% hisobida)

1-jadval

Tanlash omillari	O'zMU talabalari	TDTU talabalari	Jami
Tanlov omillari	1,3	1,4	1,78
Raqobat darajasi	1,3	1,4	1,78
O'qish to'lovlari	1,3	1,4	1,78
Ta'lim muassasasining obro'si	1,3	1,4	1,78
Shaxsiy professional moslik	1,3	1,4	1,78
Yotoqxonadagi o'rinlar bilan ta'minlashning yuqori darajasi	1,3	1,4	1,78
Mutaxassislarni tayyorlash profili	1,3	1,4	1,78
Mutaxassislarni tayyorlash sifati	1,3	1,4	1,78
Universitetning ta'lim xizmatlarini ko'rsatish litsenziyasi	1,3	1,4	1,78
Nufuzli shaxslarning fikri	1,3	1,4	1,78
Bitiruvchilarga bo'lgan talab va ularning ish bilan ta'minlanish istiqbollari	1,3	1,4	1,78
Ijtimoiy-madaniy infratuzilmani rivojlantirish	1,3	1,4	1,78
Oilaviy daromad	1,3	1,4	1,78

Xulosalarga ishonch hosil qilish uchun biz talabalarga: “Siz uchun universitet ...muhim” degan iboraning davomini tanlashni taklif qildik. Olingan natijalar 2-jadvalda aks ettirilgan.

Talabalarning fikriga ko'ra, oliy ta'lim muassasasi faoliyatining muhim yo'nalishlari to'g'risidagi ishlov berilgan ma'lumotlar oliy ta'lim muassasasining davlatga mansubligi va obro'sini ilgari belgilab qo'ygan ustuvorliklarini tasdiqladi. Shuningdek, oliy o'quv yurtining talabalarga ishga joylashishda ko'maklashishi ham muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Qizig'i shundaki, o'qish uchun haq to'lashda chegirma va ustamalarni qo'llash ehtimoli aksariyat talabalarni o'zlari uchun

muhim bo'lgan omillar qatoriga kiritmagan. Respondentlarning qariyb yarmi zamonaviy moddiy-texnik baza asosida o'qish istagini yuqori darajada o'qitish bilan birga namoyish etgani, bizning talqinimizda zamonaviy talabalarning "oson" emas, balki sifatli ta'limdan manfaatdorligini ko'rsatadi.

Oliy ta'lim muassasalari faoliyatining talabalar nuqtai nazaridan muhim ko'rsatkichlari (% hisobida)

2-jadval

Siz uchun universitet ...muhim	O'zMU talabalari	TDTU talabalari	Jami
Davlat tassarufida bo'lishi	60	50,6	53,8
o'qitishni yuqori saviyada qo'llab-quvvatlashi	56	38,3	44,3
yaxshi obro'ga ega edi	42,6	24,0	29,8
bitiruvchilarni ishga joylashtirishga ko'maklashishi	37,3	34,2	35,2
mutaxassislarni tayyorlashda ish beruvchilarning fikrini hisobga olishi	8	12,3	10,8
pulli xizmatlarga chegirmalar va ustamalar tizimini qo'llashi	6,6	9,6	8,6
yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etishi	22,6	43,8	36,6
zamonaviy moddiy-texnika bazasiga ega bo'lishi	26,6	39,7	35,3

So'ngra biz so'rovda qatnashuvchilar "ta'lim muassasasi nufuzi" tushunchasiga qanday aniq ma'no berishlarini aniqlashga harakat qildik:

- oliy o'quv yurtining shon-shuhrati – 29,1%;
- bitiruvchilarning mehnat bozoriga bo'lgan talabi – 49,3%;
- yuqori tanlov – 13,5%;
- ta'lim xizmatlarining katta qiymati – 4,7%.

Sanab o'tilgan ko'rsatkichlar respondentlarning o'qish kursi va mutaxassisligiga bog'liq emas edi, demak, ularning aksariyati ta'lim xizmatlari bozori konyunkturasiga emas, balki mehnat bozoridagi vaziyatga yo'naltirilgan. Talabalar nufuzli va sifatli, arzon va zudlik bilan xaridorgir emas, balki haqiqatan ham xaridorgir ekanini bilishadi.

Oliy ta'lim muassasalarining sifatini bevosita baholashda

– uning maydoni, kitob fondi, professor-o'qituvchilarda ilmiy darajaning mavjudligi, Internetdan foydalanish imkoniyati (ya'ni rasmiy ko'rsatkichlar) – 36,5%;

- mutaxassisliklarning katta to'plami – 19,6%;
- muassasaning imiji va obro'si – 28,2%;
- bitiruvchilarning martaba o'sish imkoniyati – 23%;
- o'zining javob variantlari – 2,7%.

Anketaga kiritilgan ta'lim mazmuni sifatiga, uning haqiqiy va normativ parametrlari, o'qitish jarayoni va natijalari to'g'risidagi tushunchalarga taalluqli savollar I.K.Koshcheeva va E.A.Shuklinaning yuqorida aytib o'tilgan ishlaridan olingan. Ushbu metodika bo'yicha talabalar ishtirokida o'tkazilgan tadqiqot natijalari [10], bizning so'rovimiz natijalari bilan solishtirish mumkin (3,4-jadval).

Respondentlarning ta'lim mazmuni sifati haqidagi tasavvurlari, (% hisobida)

3-jadval

Parametrlar	O'zMU talabalari	TDTU talabalari
Kasbiy amaliyotga bevosita tegishli bilimlarni egallash	94,9	87,7
Fundamental bilimlarni egallash	44,2	62,3

Shaxsiy rivojlanish uchun asos bo'lgan bilimlarni egallash	36,1	54,5
“Bozorga mos” bilimlarni egallash	55,4	46,8
Olingan bilimlarning davlat ta'lim standartiga muvofiqligi	17,4	14,3

TDTU talabalari uchun ham, O'zMU talabalari uchun ham ta'lim mazmuni sifatining asosiy mezonini uning amaliy faoliyatga bo'lgan talabi hisoblanadi. Qoidaga ko'ra, har qanday xizmat, mahsulot va mahsulotning sifati uning mavjud standartlarga muvofiqligi bilan belgilanadi. Talabalar uchun esa standart, aftidan, hali ham biroz mavhum ko'rinadi. Shu bois, ta'lim mazmuni sifatini baholashda respondentlarning ikkala toifasi ham ushbu mezonni oxirgi o'ringa qo'yishdi.

TDTU talabalari ko'proq pragmatizmni namoyish etdilar: O'zMU talabalaridan farqli o'laroq, ular “fundamental bilimlar” va “shaxsiy rivojlanish asosi sifatida bilimlar”ni ikkinchi va uchinchi o'ringa qo'yishdi, ular “amaliyotga tegishli bilimlar” va “bozor bilimlari”ga sezilarli darajada ko'proq e'tibor qaratdilar. Bu, ehtimol, O'zMU asosan talabalarni iqtisodiyot, psixologiya, sotsiologiya va menejment bilan bog'liq gumanitar fanlar sohalarida – ishga joylashish qiyin bo'lgan va ko'p jihatdan bitiruvchining shaxsiy fazilatlarini va umumiy kasbiy tayyorgarligiga bog'liq bo'lgan sohalarida o'qitishi bilan bog'liq. Boshqa tomondan, texnik universitet odatda mutaxassisliklar bo'yicha yuqori darajada ixtisoslashgan o'quv dasturlarini taklif qiladi, bizning holatimizda esa tez rivojlanayotgan axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasi bilan bog'liq. Talabalar OTM da qabul qilinishi bilanoq oson, tezkor va muvaffaqiyatli ishga joylashish va yuqori maosh olishni kutishadi.

Ta'lim jarayoni sifatini baholashda ikkala OTM vakillarining fikrlari o'rtasida sezilarli farqlar topilmadi (4-jadval). Talabalar professor-o'qituvchilarning professionalligiga yuqori talablar qo'yadilar, o'quv jarayoni yaxshi tashkil etilgan bo'lishini va yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etishni xohlashadi. Talabalar o'zlarini ta'lim jarayonining to'laqonli ishtirokchilari, deb hisoblashadi va individual yondashuvni talab qiladilar. Shu bilan birga, respondentlarning to'rtinchi qismi o'z o'quv faoliyatiga bo'lgan yuqori talabni ta'lim sifati ko'rsatkichi, deb hisoblamaydi va katta kuch talab qiladigan faol usullar yordamida o'qitishga intilmaydi.

**Respondentlarning ta'lim jarayoni sifati haqidagi fikrlari,
(% hisobida)**

4-jadval

Parametrlar	O'zMU talabalari	TDTU talabalari
Kadrlar tarkibi professionalligining yuqori darajasi	76,1	87,7
Yakka tartibdagi yondashuvning mavjudligi	53,0	51,9
talabani ta'lim faoliyatiga	66,9	51,3
O'quv jarayoniga yangi ta'lim texnologiyalarini joriy etish	48,2	43,5
Ta'lim faoliyatining yaxshi tashkiliy sharoitlari	26,8	29,9
O'qitishning faol usullarini qo'llash	25,4	25,3

Ta'lim natijasi sifatini belgilab berar ekan, texnik oliy o'quv yurti talabalari, avvalo, kasbiy tayyorgarlikning yuqori darajasi va ishga joylashishning keng istiqbollari, moslashuv qobiliyatlarining shakllanishi foydasiga fikr bildirdilar; gumanitar oliy o'quv yurtlari talabalari shaxsiy va umummadaniy fazilatlar hamda fundamental bilimlarni afzal ko'rishdi.

XULOSA

Yuqorida sanab o'tilganlarni umumlashtirib, biz quyidagi xulosaga keldik:

1. Tushunchalar va atamalarda ta'lim sifatini aniqlashga yondashuvlarning xilma-xilligi uning o'ziga xos xususiyatlaridan biri – “ta'lim sifati” tushunchasining mazmuni bilan bog'liq, chunki u dinamik, ko'p qirrali va vaziyatlidir.

2. Oliy ta'lim muassasalari o'z faoliyatining yo'nalishlarini (axborot, ma'muriy-iqtisodiy, moliyaviy va h.k.) to'ldirishlari mumkin, bu uning faoliyati natijalari doirasini kengaytiradi.

3. "Sifat" o'z-o'zidan tugamaydi. Uning shakllanishi va doimiy takomillashtirilishi jamiyatda mavjud ta'lim xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish natijasida yuzaga keladigan obyektiv zaruratdir.

4. Muayyan darajadagi mutaxassisni tayyorlashning mazmuni va uning sifatiga yo'naltirilganligi ta'lim dasturlarining mazmuni sifati bilan belgilanadi.

5. Har qanday davlatning ta'lim tizimida ta'lim dasturlari bo'yicha tayyorgarlik ta'lim xizmatining mohiyatidir, shuning uchun ta'lim xizmatining sifati ta'lim dasturlarining sifati bilan belgilanadi.

6. Ta'lim darajasi (bakalavriyat, magistratura va h.k.) va ta'lim yo'nalishlari (mutaxassisliklar) bo'yicha ta'lim dasturlari mazmunining majburiy minimal (sifati) tegishli ta'lim standarti bilan belgilanadi.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Поташник М., Моисеев А. Понятие «качества образования». – М., 2009. – 170 с.
2. Кравченко И., Гаффорова Е., Балабан В., Проблемы формирования целей вузовской системы качества // Стандарты и качество, 2022. № 4. – С. 38–40.
3. Евдакова Л.Н., Антропов В.А., Субботин Е.А. Создание инновационной системы качества образования в вузе: проектный подход. – Екатеринбург: СибГУТИ, 2020.
4. Зимняя И.А., Казанович В.Г., Савельева Г.П. Методологические и методические вопросы мониторинга качества образования // Проблемы качества образования. – М., 2023.
5. Кощеева И.В., Шуклина Е.А. Качество негосударственного высшего образования в оценках студентов и преподавателей // Вестник высшей школы. 2023. № 4. – С. 23-28.
6. Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика. – М.: Наука, 2022.
7. Евдакова Л.Н., Антропов В.А., Субботин Е.А. Создание инновационной системы качества образования в вузе: проектный подход. – Екатеринбург: СибГУТИ, 2020.
8. Кощеева И.В., Шуклина Е.А. Качество негосударственного высшего образования в оценках студентов и преподавателей // Вестник высшей школы. 2023. № 4. – С. 53-58.
9. Щипачева Н.В. Качество образования в системе высшей школы: социологический аспект: автореф. дис. ... канд. социолог. наук. – Екатеринбург, 2019.
10. Дубицкий В.В., Огородникова И.А., Перепеча И.Ф., Тимкин С. К концепции построения внутривузовской системы обеспечения качества образовательного процесса // Качество образования: системы управления, достижения, проблемы (Education Quality EQ-2023): материалы V Международной науч.-метод. конф. Новосибирск, 2023.
11. Кощеева И.В., Шуклина Е.А. Качество негосударственного высшего образования в оценках студентов и преподавателей // Вестник высшей школы. 2023. № 4.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000